

IZABELLA SMENTEK¹
UKSW WARSZAWA

WIARA A OBJAWIENIE

Treść: Wprowadzenie; 1. Wiara i prawda, 1.1. Dar przekazywany w słowie, 1.2. Akt wiary, 1.3. Wiara Kościoła, 1.4. Owoce wiary; 2. Pójście za Chrystusem, 2.1. Objawienie jako historia, 2.2. Droga wiary, 2.3. Życie z wiary, 2.4. Posłuszeństwo wiary, 2.5. Wspólnota wiary, 2.6. Wiara jako zadanie; 3. Wiara i krzyż, 3.1. Pełnia Objawienia, 3.2. Obietnica ostatecznego Objawienia, 3.3. Wiara i nadzieja, 3.4. Wierność; Podsumowanie; Streszczenie; Summary: *Faith and Revelation*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: wiara, objawienie, prawda, historia, krzyż.

Keywords: faith, revelation, truth, history, cross.

Wprowadzenie

Wiara to jedna z tych wartości – rzeczywistości niemierzalnych, które trudno ująć w definicje, a lepiej pozostawić określeniom przybliżających

¹ IZABELLA SMENTEK, dr hab. teologii dogmatycznej. Wykłada tę dyscyplinę teologiczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorką książek, m.in.: *Eschatologia trynitarna. Prawda o Trójcy Świętej jako punkt wyjścia eschatologii; Wieczność bliska i oczekiwana* oraz artykułów naukowych. E-mail: i.smentek@uksw.edu.pl, ORCID: 0000-0002-7798-9967.

istotę tego, czym jest². Bóg, który zna głębię ludzkiego serca potrafi zmierzyć, ocenić wiarę. Dlatego Chrystus ma prawo powiedzieć, że jest wielka (por. Łk 7,9) lub mała (por. Łk 12,28). Również sam człowiek odczuwa swoje braki w tym zakresie (por. Mk 9,24; Łk 17,5). Konfrontuje własną odpowiedź z wymaganiami Boga i z wielkością Jego Objawienia. Czym wobec tego jest wiara? Sobór Trydencki zalicza ją do cnót³, widząc w niej trwałą, choć dynamiczną, dyspozycję, zdolność do pochwycenia, przyjęcia tego, co mówi Bóg i udzielenia odpowiedzi – przez myśl, zachowanie, postawę, a wreszcie przez wierność. Określenie tej zdolności pozostaje w relacji do tego, jak pojmujemy Objawienie, a raczej w jakim aspekcie o nim mówimy. Już samo pojęcie „Objawienie” obejmuje przecież wieloaspektową rzeczywistość, w której Bóg odsłania to, kim jest i co czyni.

Człowiek wierzy, ale również Kościół to wyznawca i złożony podmiot wiary⁴. Już ze względu na swój podmiot wiara okazuje się rzeczywistością bogatą w treść i przejawy. Jednocześnie jest jedna: ta sama przez wieki, ta sama wyznawana na całym świecie, mimo wielości osób i kultur, bo jej przedmiotem jest zawsze to samo objawienie Boga w Chrystusie.

Wiara to odpowiedź dana objawiającemu się Bogu. Mówiąc o aspektach wiary i Objawienia, warto skorzystać z osiągnięć kard. Avery Dullesa SJ. Ten amerykański teolog, zasłużony na polu ekumenizmu, opisał „modele” Objawienia, a także wskazał na sposoby pojmowania istoty wiary dominujące w poszczególnych epokach. Modele to w jego teologii zasadnicze paradygmaty, dopełniające się metafory⁵, rozumiane jednak nie jako środek literacki, czy przenośnia, ale jako zastępujące klasyczne definicje, podstawowe sposoby przedstawiania podejmowanych przez teologię zagadnień. Modele te nie będą tu omawiane szczegółowo, warto jednak się do nich odwoływać przy podejmowaniu tematu wiary.

² Por. W. GRANAT, *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL 1972, s. 428.

³ Por. S. GŁOWA, I. BIEDA (red.), *Breviarium fidei*, Poznań: Pallotinum 1989, s. 318.

⁴ Por. A. DULLES, *Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II*, tłum. A. Nowak, Kraków: WAM 2003, s. 88.

⁵ Por. TENŻE, *Models of the church*, New York: Doubleday 1987, s. 20nn.

1. Wiara i prawda

1.1. Dar przekazywany w słowie

Punktem wyjścia dla wiary jest to, że istnieje prawda przekraczająca możliwości rozumu. To jeszcze mało. *Katechizm* podkreśla, że człowiek nie ma wiary z siebie⁶. Wiara nie wynika z wyciągnięcia wniosków z dostępnych przesłanek, z dojścia do przekonania własnymi siłami⁷. To dar Boży – łaska wyzwala ludzki akt wolności i rozumu. W całej złożoności tego aktu na pierwszym miejscu należy zauważyć inicjatywę Boga, który się objawił⁸. Objawienie to odsłonięcie tajemnicy wobec istoty rozumnej, w sposób odpowiadający człowiekowi⁹. Bóg pragnie być poznany i udostępnia poznanie, które nadaje sens ludzkiemu istnieniu. Czyni to z bezinteresownej dobroci¹⁰. Objawia się, bo taki jest i objawia, jaki jest. Wiara wychodzi naprzeciw ludzkim poszukiwaniom sensu, a jednocześnie uzdalnia rozum do wyjścia poza własne ograniczenia. Ukazuje możliwości odnalezienia prawdy w Osobie Jezusa Chrystusa¹¹. To w Nim nowina spoza tego świata weszła na świat i stała się fundamentem chrześcijaństwa; fundamentem prawdy i życia. Jest to nowina, która nie przeciwstawia się rozumowi, a jednocześnie bywa traktowana jako niewiarygodna. Dlaczego? Odpowiada tęsknotom człowieka, który pragnie szczęścia, a jednak wydaje się zbyt radosna; nieprawdopodobnie radosna. Człowiek odczuwa potrzebę sensu, a w tajemnicy paschalnej otrzymuje odpowiedź przekraczającą ludzkie kalkulacje¹². Wiara rozpoczyna się od spotkania z Bogiem, którego inicjatywa wyprzedza nasze oczekiwania.

Dar Objawienia został ostatecznie udzielony w Słowie Wcielonym i jest przekazywany w słowach. Ewangelia ukazuje Pana Jezusa, który przemawia ze świadomością swojego autorytetu, a jednak nikogo nie zniewala. Traktuje słuchaczy jako wolnych i rozumnych. Jego nauczanie angażuje całego człowieka, nie tylko rozum i wolę, ale nie oczekuje ślepego posłuszeństwa,

⁶ Por. KKK, nr 153-154.

⁷ Por. TOMASZ Z AKWINU, *Suma teologiczna w skrócie* (red. F. BEDNARSKI), Warszawa: Antyk 2000 (dalej: STh), II-II, z. 6, a. 1.

⁸ Por. STh II-II, z. 1.

⁹ Por. W. GRANAT, *Ku człowiekowi*, s. 415.

¹⁰ Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Fides et ratio* (14.09.1998), nr 7.

¹¹ Por. *Tamże*, nr 33.

¹² Por. *Tamże*, nr 1, 2.

a przeciwnie – dobrowolnej akceptacji¹³. Benedykt XVI podkreśla, że dar przekazywany w słowie wymaga zrozumienia. Niesie bowiem treść jasną i precyzyjną. Znajomość treści jest niezbędna, aby wyrazić zgodę na to, w co wierzymy¹⁴. Teologia powtarza, że nie można złożyć nadziei w Chrystusie, nie wiedząc, kim jest¹⁵. Za św. Pawłem stosuje w tym kontekście pojęcie depozytu (por. 1 Tm 6,21) odnoszące się do nienaruszalnej treści tego, w co i komu wierzymy. W tym ujęciu Objawienie to treść, której pierwszym „receptorem” i narzędziem przyjęcia jawi się rozum¹⁶. Przyjęcie Objawienia nie wyczerpuje się w możliwościach ludzkiego intelektu. Wiara niejako rozszerza jego zdolności. Pozwala wnikać w głębię tajemnicy i bardziej ją rozumieć¹⁷.

Avery Dulles ujmuje relację depozytu Prawdy Bożej i ludzkiego rozumu w modelu „objawienie jako doktryna”. Określa go jako „teorię zdaniową”, która kładzie nacisk na przekaz natury intelektualnej, „werbalno-konceptualny”. W tym modelu odpowiedź wierzącego polega przede wszystkim na przyjęciu całości zespołu prawd¹⁸. W kontekście tak rozumianego Objawienia padają stwierdzenia Magisterium, że nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem, który powinien zbadać treści Objawienia i okazać posłuszeństwo wiary¹⁹.

Dulles zauważa, że to scholastyka wypracowała rozumienie Objawienia jako zbioru prawd i epoce jej rozkwitu przypisuje dominację tego modelu²⁰.

1.2. Akt wiary

Katechizm definiuje wiarę jako dobrowolne uznanie prawdy, którą Bóg objawił, i całkowite powierzenie się Jemu. Chodzi nie o teoretyczne przekonanie,

¹³ Por. W. GRANAT, *Ku człowiekowi*, s. 422, 426.

¹⁴ Por. BENEDYKT XVI, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Porta fidei» con la quale si indice l'Anno della fede* (11.10.2011), nr 10, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei.html [29.05.2025].

¹⁵ Por. J. KRÓLIKOWSKI (red.), *Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996*, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000, s. 239.

¹⁶ Por. KO, nr 2.

¹⁷ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 13.

¹⁸ Por. A. DULLES, *Models of revelation*, Garden City (NY): Doubleday 1985, s. 41-45.

¹⁹ Por. PIUS IX, Enciclica *Qui pluribus* (9.11.1846), <https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html> [29.05.2025].

²⁰ Por. A. DULLES, *The survival of dogma*, Garden City (NY): Doubleday 1971, s. 23.

ale o odpowiedź daną Temu, który się objawia²¹. Nie wierzymy bowiem tylko w coś, ale przede wszystkim w Kogoś: w Chrystusa, który objawia Ojca i w Ducha Świętego, który przenika głębokości Boga²². Istotą wiary chrześcijańskiej jest jej treść – odniesienie do Boga Trójjedynego, przyjęcie prawdy o Nim. Wierzymy przez posłuszeństwo Bogu, ale nie „ślepo”, bo warunkiem wiary jest przyjęcie tego, co zawiera się w „depozycie”²³. Bogu, który się objawia, aby zbawić człowieka, zostaje udzielona rozumna odpowiedź świadcząca o akceptacji zbawczej miłości. Odpowiedź na przekaz prawdy oznacza jej uznanie. Dlatego wiara, która ma treść, jest możliwa wyłącznie przy uznaniu, że istnieje prawda²⁴. Przy czym niewystarczające byłoby tu zaledwie dopuszczenie hipotezy istnienia prawdy. Wiara wymaga uznania istnienia prawdy za pewnik. Benedykt XVI zauważa, że wyróżnikiem pierwszych chrześcijan, ustawiającym ich w opozycji wobec innych religii, był wybór prawdy a nie obyczaju. Dlatego wyznawcy Chrystusa nie mogli wtopić się w świat pogańskich mitów i zawrzeć z nimi kompromisu²⁵.

Katechizm podkreśla za św. Augustynem rolę wiary w kształtowaniu rozumu²⁶. Chrześcijanin nie poprzestaje na jednorazowym akcie afirmacji prawdy, która przewyższa poznanie naturalne. Przeciwnie: żyje według prawdy, a wierząc pogłębia pojmowanie tego, co objawione²⁷. Oparcie wiary na prawdzie i odwoływanie się do rozumu charakteryzuje chrześcijaństwo²⁸.

²¹ Por. KKK, nr 26.

²² Por. KKK, nr 150-152.

²³ Por. PIUS IX, *Costituzione dogmatica Dei Filius* (24.04.1870), cap. 4, https://www.vatican.va/archive/hist_councils/i-vatican-council/documents/vat-i_const_18700424_dei-filius_it.html [29.05.2025].

²⁴ Por. BENEDYKT XVI, *Pellegrinaggio in Terra Santa (8-15 maggio 2009). Incontro con le organizzazioni per il dialogo interreligioso* (11.05.2009), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090511_dialogo-interreligioso.html [29.05.2025].

²⁵ Por. TENŻE, *Udienza Generale: San Giustino, filosofo e martire* (21.03.2007), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070321.html [29.05.2025].

²⁶ Por. KKK, nr 158, 159.

²⁷ Por. H. WALDENFELS, *Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo*, tłum. C. Danna, Milano: Edizioni Paoline 1988, s. 390.

²⁸ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej*, tłum. W. Szymona, Poznań: W Drodze 2009, s. 456.

Wiara jest wtedy, kiedy człowiek wierzy. Obok fundamentu, jakim jest prawda, wylania się zatem drugi warunek: wierzący nie tylko ma rozum, ale i kieruje się nim. Żyje rozumnie. Tylko wtedy może podjąć świadomą decyzję uznania za prawdę tego, co mówi Bóg²⁹. Wiara angażuje rozum³⁰.

Św. Jan Paweł II podkreśla rozumność wiary i jej synergię z rozumem. Ona domaga się, aby jej przedmiot został poznany, on osiąga szczyt swoich poszukiwań i uznaje, jak konieczne jest to, co ukazuje Objawienie. Wiara skazana na bezrozumność ogranicza się do uczuć i przeżyć³¹.

Objawienie staje się wiarygodne nie na podstawie sylogizmów, ale dzięki zewnętrznym znakom³². Człowiek nie zdobywa wiary doświadczeniem, czy dedukcją. Zawierza prawdzie, którą przekazuje ktoś inny, bo wiara wymaga relacji³³.

1.3. Wiara Kościoła

Co oznacza wyrażenie „wiara Kościoła”? Czy różni się od tej, której świadectwo dają poszczególni wierni? W „zdaniowym” paradygmacie Objawienia, Kościół jest jego depozytariuszem. Ma obowiązek strzec depozytu wiary³⁴. Jan Paweł II zwraca przy tym uwagę, że chodzi o „objawienie Chrystusa”, a nie tylko o zbiór prawd, podkreśla przy tym że zadanie strzeżenia wiąże się z koniecznością nieustannej refleksji nad powierzoną prawdą³⁵. W Kościele Objawienie jest strzeżone i przekazywane po to, aby wzbudzić wiarę kolejnych pokoleń³⁶.

Z taką rolą Kościoła – depozytariusza wiąże się scholastyczna definicja, która mówi, że wierzyć to znaczy, uznać wszystko, czego Kościół uczy. Św. Tomasz zaznacza przy tym, że wybiórcze przyjęcie części prawdy to już nie wiara, a widzimisię³⁷.

²⁹ Por. A. SANTORSKI, *Dar łaski*, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 2011, s. 23.

³⁰ Por. KO, nr 5.

³¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 42, 43, 48.

³² Por. PIUS IX, *Dei Filius*, cap. 3, can. III.

³³ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 32.

³⁴ Por. PIUS IX, *Dei Filius*, cap. 4.

³⁵ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 6.

³⁶ Por. KKK, nr 166-169; KO, wstęp, nr 7, 8.

³⁷ Por. STh II-II, z. 5, a. 3.

Wiara chrześcijańska jawi się zatem jako pewien konkret, nie może być nieokreślona, mglista, ale powinna stawać się odpowiednia do tego, jak uczy Kościół. Avery Dulles opisuje funkcjonujący w niektórych wspólnotach protestanckich paradygmat, zgodnie z którym objawienie polega na wewnętrznym doświadczeniu mistycznym, podobnym do tego, jakie było udziałem proroków. Odpowiedź wiary wiąże się w tym modelu nie tyle z przyjęciem obiektywnej treści, ile ze wzrostem uczuć religijnych³⁸.

Benedykt XVI pisze, że przyjęcie wiary nie równa się schronieniu we wspólnocie. To życie prawdą, którą otrzymała wspólnota³⁹.

1.4. Owoce wiary

Wiara wymaga rozumności i kształtuje ją. Wymaga uczynienia prawdy zasadniczą busolą życia.

Wiara i rozum wzajemnie się wspomagają. Zależność jest dwustronna. Wiara szuka zrozumienia, ale i rozum rozwija się dzięki niej. W sensie negatywnym doznaje oczyszczenia, którego potrzebuje. W sensie pozytywnym otrzymuje odpowiedź dotyczącą ostatecznie prawdy, zyskuje ukierunkowanie swojego dynamizmu⁴⁰. Zostaje ubogacony o poznanie rzeczywistości dotyczącej samego Boga⁴¹. Jak to możliwe, by ludzki intelekt przekroczył swoje naturalne możliwości i osiągnął tego, co niedostępne? Pius IX odpowiada, że Bóg udziela proszącym pomocy dla rozumu⁴². Niedostępne zostaje odsłonięte na zasadzie bezinteresownego daru. Jednocześnie wiara wychowuje rozum do bezinteresowności, aby nie zacieśniał się tylko do tego, co użyteczne, oraz do wolności, aby potrafił krytycznie oceniać rzeczywistość i rezygnować z tego, co niekonieczne do życia zbawienia.

Wiara jest dla człowieka. Jest mu potrzebna, ale chociaż rozwija rozum, nie ma na celu zaspokajania tęsknot intelektualnych. Jej ścisła więź z prawdą i zakorzenienie w inicjatywie Boga sprawia, że jest czymś więcej niż odpowiedzią

³⁸ Por. A. DULLES, *Models of revelation*, s. 68-77.

³⁹ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 171.

⁴⁰ Por. A. DULLES, *Blask wiary*, s. 59.

⁴¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 8.

⁴² Por. PIUS IX, *Mowa konsystorialna „Singulari quadam”*, w: S. GŁOWA, I. BIEDA (red.), *Breviarium fidei*, s. 12.

na ludzkie poszukiwania. Chociaż nie można jej oderwać od treści przyjętego Objawienia, zawiera w sobie więcej niż intelektualną zgodę na prawdę⁴³. Nie chodzi w niej o przyświadczenie informacji nieistotnej dla życia, ale o uznanie tego, co stanowi najwyższą wartość ludzkiej egzystencji. Wierzyć w Jezusa to znaczy potwierdzić, że istnieje prawda, od której człowiek pochodzi i w której zawiera się sens i cel istnienia⁴⁴.

Poznanie Boga już samo w sobie ma wartość. Poznanie to nie kończy się na pierwszym akcie wiary, ale najczęściej wtedy się zaczyna i dzięki niej wzrasta. Życie wiarą to droga coraz głębszego, nieustannie oczyszczanego z błędów poznawania Boga⁴⁵. Bóg nie przyniósł zbioru prawd, ale samego siebie – udział w swoim widzeniu rzeczywistości. Dlatego przez zjednoczenie z Nim, wiara prowadzi do mądrości⁴⁶. Jednakże ani samo intelektualne poznanie Boga, ani nawet uczestniczenie w Jego mądrości, nie jest ani właściwym celem Objawienia, ani ostatecznym owocem wiary. Życie oparte na prawdzie dotyczącej Boga i Jego działania prowadzi do wyznania Chrystusa Zbawiciela i do zbawienia. Więcej, dobrowolne wyznanie wiary jest konieczne do zbawienia. Tak uczyli mistrzowie scholastyki i tak mówi zawsze nauczanie Kościoła⁴⁷. Istnieją oczywiście sytuacje, gdy wyznanie takie nie jest możliwe z powodu „niezawinionej ignorancji”, ale omawianie ich nie jest przedmiotem tego artykułu.

Jakie znaczenie dla życia ma wiara określana w aspekcie „przyświadczenia” treści zawartej w depozycie Objawienia? Umożliwia pełny rozwój osoby, dzięki życiu w prawdzie i otwiera drogę zbawienia.

⁴³ Por. BENEDYKT XVI, *Udienza Generale: L'Anno della fede. Che cosa è la fede?* (24.10.2012), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121024.html [29.05.2025].

⁴⁴ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 119.

⁴⁵ Por. BENEDYKT XVI, *Udienza Generale: L'Anno della fede. Le vie che portano alla conoscenza di Dio* (14.11.2012), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121114.html [29.05.2025].

⁴⁶ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 479-488.

⁴⁷ Por. STh II-II, z. 2, z. 3; KKK, nr 160-161.

2. Pójście za Chrystusem

2.1. Objawienie jako historia

Dar Boży nie jest skierowany wyłącznie do rozumu i nie może jedynie na nim się opierać⁴⁸. Objawienie to nie tylko słowa, ale i działanie Boga w historii⁴⁹. Przyjęcie Objawienia nie wyczerpuje się w uznaniu wiarygodności. Prawda, o której świadczy Kościół, to przecież nie zbiór doktryn, czy jedna spójna doktryna, ale sam Jezus Chrystus⁵⁰. Cel i struktura Objawienia są nieodłączne od jego podmiotu. Objawia się Bóg Trójjedyny w Jezusie Chrystusie, nie po to, aby zaspokoić ciekawość, ale by człowiek wiedział, że został stworzony, umiłowany i odkupiony, aby następnie odpowiedział wiarą i dzięki temu został zbawiony. Prawda odkupienia przekracza słowa, choć w nich zostaje opisana i doprecyzowana. Avery Dulles zwraca uwagę na „objawiające symbole”, jak np. cuda Chrystusa, teofanie, krzyż. Proponuje model: objawienie jako przekaz symboliczny⁵¹. Inny opisany przez niego paradygmat to „objawienie jako historia”. Amerykański teolog podkreśla, że te kolejne ujęcia nie deprecjonują pierwszego, „doktrynalnego” modelu. Każdy z nich zwraca uwagę na inne aspekty tej złożonej rzeczywistości⁵².

Objawienie ma miejsce w historii i w niej jest przekazywane. Bóg dobry i sprawiedliwy interweniuje w czasie. Dokonuje dzieł, z których największe to Pascha Jezusa Chrystusa⁵³. Również w religiach pogańskich występują symbole. Nie dotyczą jednak realnych zdarzeń, lecz mitów. W odróżnieniu od nich Pismo Święte, nawet jeśli posługuje się mitem jako środkiem stylistycznym, zawsze odnosi się do faktów, nie do fantazji⁵⁴. Gotthold Lessing, chcąc zdeprecjonować

⁴⁸ Por. JAN PAWEŁ II, *Lettera ai Partecipanti al Congresso Internazionale di Teologia Fondamentale promosso dalla Pontificia Università Gregoriana* (30.09.1995), nr 4, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_19950930_congresso-gregoriana.html [29.05.2025].

⁴⁹ Por. H. SEWERYNIAK, *Teologia fundamentalna*, t. 1, Warszawa: Wyd. Więź 2010, s. 155.

⁵⁰ Por. A. DULLES, *Blask wiary*, s. 111.

⁵¹ Por. TENŻE, *Models of revelation*, s. 6, 135.

⁵² Por. *Tamże*, s. 2.

⁵³ Por. *Tamże*, s. 53-60.

⁵⁴ Por. P. KASIEŁOWSKI, *Naoczne spotkanie źródłem wiarygodności (1P 1,16-18)*, „Studia Bobolanum” 29 (2018), nr 2, s. 101n.

Objawienie, nazywa je „przygodną prawdą historyczną”⁵⁵. Paradoksalnie przyznaje w ten sposób, że chrześcijaństwo jest osadzone w historii.

Objawienie wydarzyło się w historii. Przebiegało etapami od stworzenia świata przez powołanie Abrahama, który poznał Boga, jako źródło życia, po kulminację w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa⁵⁶. Świadczenia o historyczności wydarzeń zbawczych mają znaczenie nie tylko dlatego, że potwierdzają wiarygodność nauczania Kościoła. Prawda Objawienia została wpisana w historię. Bóg jest Panem dziejów. Bóg sprawiedliwy nie opuszcza człowieka, ale czyni swoją zbawczą miłość obecną i dostępną w świecie.

Objawienie jest przekazywane przez pokolenia nie tylko jako nauka, ale zgodnie ze swoją naturą, tzn. wraz ze świadectwem miłości. Stanowi niezmiennie najistotniejszy punkt odniesienia dla tajemnicy ludzkiego bytu⁵⁷. Wskazuje na kres i dopełnienie historii. Nieprzerwana, mimo przeszkód, realizacja nakazu misyjnego przez dwa tysiące lat, potwierdza deklarację Chrystusa znajdującą się u podstaw tego nakazu: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28,18n). Kościół, przekazując wiarę, daje świadectwo posłuszeństwa i zaufania Chrystusowi. W ten sposób zbawczy charakter Objawienia urzeczywistniony przez dzieła Boże dociera do kolejnych epok⁵⁸.

2.2. Droga wiary

Specyfika wiary chrześcijańskiej wynika z tego, komu wierzymy. Można ją określić, jako decyzję pójścia za Chrystusem, związania z Nim swojego życia. Ten wybór pojawia się w punkcie stycznym historii zbawienia i egzystencji człowieka. Wiara rodzi się ze spotkania w dziejach i w nich jest przekazywana przez kolejne wieki⁵⁹.

Historia okazuje się zatem bardzo ważna dla chrześcijanina. Bóg objawia się nie poza nią, nie w micie, ale w dziejach, przez konkret wydarzeń i znaków,

⁵⁵ Por. J. KRÓLIKOWSKI, *Syn Boży i nasz Zbawiciel*, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016, s. 147.

⁵⁶ Por. KKK, nr 54-66; FRANCISZEK, Encyklika *Lumen fidei* (05.07.2013), nr 11.

⁵⁷ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 14.

⁵⁸ Por. *Tamże*, nr 10, 11.

⁵⁹ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 38.

a w pełni czasu – w ziemskiej historii Wcielonego Słowa i w wydarzeniach paschalnych. Avery Dulles przypisuje kolejnym epokom różne aspekty związane z dominującą postawą tych, którzy przyjęli Objawienie. W Starym Testamencie wiara oznaczała wierność przymierzu z Bogiem. W epoce apostołskiej dominował aspekt personalistyczny – pójście za Zbawicielem. Ów wybór Chrystusa dokonywał się w świecie, ale zarazem wbrew światu, wymagał rezygnacji z doczesnych korzyści, a niekiedy heroizmu. Ten rys wiary nie traci nadal aktualności, mimo zmieniających się epok⁶⁰.

Wiara nie kończy się na przyświadczeniu. Wybór Chrystusa to także okazanie Mu zaufania na co dzień, to pójście za Nim drogą służby, a niekiedy konfrontacji ze światem niewiary. Jeśli życie ma być rozumne, czyli logiczne, akceptacja prawdy Objawienia musi pozostać koherentna z życiem według prawdy. Odpowiedź dana Bogu objawiającemu się w wydarzeniach zbawczych polega na włączeniu się w nurt historii zbawienia i na świadczeniu o Chrystusie w konkretnym tu i teraz⁶¹.

Hans Waldenfels zwraca uwagę na kluczowe znaczenie osobowego odniesienia do Boga⁶². Pojęcie „naśladowania Chrystusa”, pójścia za Nim stało się synonimem drogi wiary⁶³. Jeżeli wiara karmi się wspomnianiem dzieł Bożych w historii zbawienia, to przede wszystkim tych, których dokonał Chrystus⁶⁴. Myślenie o Chrystusie daje impuls wierze i wyznacza kierunek drogi życia. Chrześcijaństwo nie jest ani systemem filozoficznym, ani obyczajem, jak było to w przypadku religii pogańskich⁶⁵. Owszem, posiada własne obyczaje i szkoły intelektualne, ale charakteryzuje się całkowitością – wyznacza sposób życia, który dla wierzącego stanowi radykalne związanie swojego losu ze Zbawicielem.

Pójście za Chrystusem to wędrówka duchowa, w której myślenie o Nim daje nowe światło w konkretności codzienności⁶⁶. Tajemnice Jego życia, śmierci

⁶⁰ Por. A. DULLES, *The survival of dogma*, s. 20-22.

⁶¹ Por. TENŻE, *Models of revelation*, s. 60.

⁶² Por. H. WALDENFELS, *Teologia fundamentale*, s. 414.

⁶³ Por. *Tamże*, s. 377.

⁶⁴ Por. BENEDYKT XVI, „Aby na nowo odkryć radość w wierze...”. *Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wątplenia i ateizmu* (red. M. SZTABA), Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 2014, s. 206-208.

⁶⁵ Por. J. RATZINGER, *Prawda i wolność. Rozważania o współczesności*, tłum. R. Zajączkowski, Kraków: WAM 2020, s. 30.

⁶⁶ Por. J. KRÓLIKOWSKI, *Posłuszeństwo Ojcu w misji Jezusa Chrystusa*, „Teologia w Polsce” 16 (2022), nr 2, s. 44.

i zmartwychwstania stają się coraz bardziej czytelne w doświadczeniu podążania za Nim. Wiara podsuwa kryteria myślenia i działania⁶⁷. Daje klucz interpretacji zdarzeń z własnego życia i wielkiej historii. Uczy postrzegać siebie jako pielgrzyma na ziemi zdążającego do zbawienia i pomaga znaleźć odpowiedź na najtrudniejsze pytania dotyczące konfrontacji nieszczęść i niesprawiedliwości dziejowych ze sprawiedliwością i wszechmocą Bożą⁶⁸.

Wiara jako pójście za Chrystusem to nie chwilowy zwrot, ale trwała cecha, przynależność, którą potwierdza chrzest. Jest to trwałość dynamiczna, nastawiona na rozwój w nieustannym oddziaływaniu łaski i ludzkiej wolności⁶⁹. To stałe czerpanie z życiodajnej więzi z Bogiem, który jest pierwszym punktem odniesienia przy myśleniu i podejmowaniu decyzji⁷⁰.

2.3. Życie z wiary

Pójście za Zbawicielem przemienia. Wierzyć to znaczy dać się kształtować na wzór Chrystusa przez miłość Trójcy. To, że przedmiotem wiary jest Bóg Trójjedyny, ma zasadnicze znaczenie dla tego, na czym zasadza się jej przemieniająca siła. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, byśmy osiągnęli jakikolwiek ludzki ideał, ale byśmy stali się synami w Synu⁷¹.

Co to znaczy? Św. Paweł pisze, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie (por. Rz 1,17). Wiara zapewnia zatem nie tyle dobrostan i pomyślność, ile życie. Nie ogranicza się do teoretycznego poświadczenia prawdy, nie jest czymś zaledwie ważnym dla życia, ale samą jego podstawą. Stanowi przy tym właściwą, czyli sprawiedliwą postawę wobec Boga – Dawcy życia. Droga wiary prowadzi do Źródła życia, jakim jest Bóg. Wierzymy w Boga, który jest Trójcą. Dostęp do wiecznego życia Trójcy mamy dzięki Synowi posłanemu od Ojca.

⁶⁷ Por. BENEDYKT XVI, *Porta fidei*, nr 6.

⁶⁸ Por. TENŻE, *Udienza Generale: Io credo in Dio: il Padre onnipotente* (30.01.2013), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130130.html [29.05.2025].

⁶⁹ Por. BENEDYKT XVI, *Omelia. Santa Messa a Valencia in occasione del V Incontro Mondiale delle Famiglie* (09.07.2006), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060709_valencia.html [29.05.2025].

⁷⁰ Por. TENŻE, *Ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici* (25.11.2011), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111125_laity.html [29.05.2025].

⁷¹ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 46.

Św. Jan Paweł II pisze o naturalnym, wszczepionym w ludzkie serce pragnieniu Boga. Wiara stanowi impuls rozwoju tego, co najbardziej istotne w człowieku. Jej dynamizm to nie wzrost bezosobowego zjawiska, ale pełny, nie tylko intelektualny rozwój osoby. Człowiek doświadcza tego, że jedynie Bóg może zaspokoić jego tęsknoty, że spełnienia nie znajdzie w „samospełnieniu”, ale w tym, co go przekracza⁷². Wpisane w serca pragnienie Boga to głęboka racja ludzkiej godności, a zarazem wyraz powołania do życia większego niż ziemskie⁷³. Wiara odpowiada poszukiwaniom sensu, miłości, trwałości życia, ale nie chodzi w niej o jakieś subiektywne zaspokojenie. Wszystkie te braki i oczekiwania kumulują się w jednym: człowiek potrzebuje zbawienia, a nie tylko jakiejś religijności. Ponieważ Bóg wezwał człowieka, a ów odpowiedział, może trwać dialog wiary w indywidualnej historii⁷⁴. Dialog ten musi się opierać na prawdzie. Prawda o Bogu jest nieodłączna od prawdy o osobie ludzkiej; tylko w Bogu człowiek może dostąpić tego, do czego został stworzony i powołany. Dlatego droga wiary ma istotne odniesienie do trynitarnego misterium.

Poznanie Boga decyduje o sposobie życia⁷⁵. Boga nie można stwierdzić tak, jak się postrzega istnienie czegokolwiek. Potrzebny jest akt pokory uznającej zasadniczą różnicę ontyczną⁷⁶. Wiara przyjmuje prymat Bożego daru⁷⁷. Wierzący poddaje się sposobowi Bożego działania, pozwala się przemieniać Duchowi Świętemu⁷⁸. Bez Niego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus (por. 1 Kor 12,1), tzn., sama argumentacja nie wystarczy, aby z pozycji obserwatora przejść do uczestnictwa w Jego sposobie patrzenia⁷⁹. Pójść za Nim to doświadczyć Jego miłości wobec Ojca. To poznać Go w działaniu i w historii, czyli we własnym życiu i w dziejach narodu, Kościoła, ludzkości. Benedykt XVI mówi, że wiara zmienia wszystko w nas i dla nas⁸⁰. Pomaga zrozumieć Chrystusa, przyjąć logikę Jego postępowania i utożsamić się z nią. Naśladować Go,

⁷² Por. A. DULLES, *Blask wiary*, s. 56-57.

⁷³ Por. KKK, nr 27.

⁷⁴ Por. BENEDYKT XVI, „*Aby na nowo odkryć radość w wierze...*”, s. 225.

⁷⁵ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 86.

⁷⁶ Por. *Tamże*, s. 93.

⁷⁷ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 19.

⁷⁸ Por. *Tamże*, nr 21.

⁷⁹ Por. *Tamże*, nr 18.

⁸⁰ Por. BENEDYKT XVI, *Udienza Generale: L'Anno della fede. Introduzione* (17.10.2012), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017.html [29.05.2025].

wsluchując się w Jego słowo. Zaszczepić w sobie treść symboli chrześcijańskich jako rzeczywistość żywą i życiodajną. Przede wszystkim zaś przyjąć obecność Osób Boskich i całą wspólnotę wierzących.

2.4. Posłuszeństwo wiary

Wierzymy w Boga, który jest Trójcą. Dostęp do życia Trójcy mamy dzięki Synowi i wraz z Nim. Iść za Chrystusem to podążać Jego drogą posłuszeństwa Ojcu.

Teologia wielokrotnie mówi o posłuszeństwie wiary. Św. Jan Paweł II pisze, że wiara to odpowiedź wyrażająca posłuszeństwo Bogu, w którym realizuje się w pełni osobowa wolność⁸¹. Ratzinger zauważa, że wolność Jezusa miała swoje źródło w relacji do Ojca, w osobistym poznaniu Ojca. Ta niepowtarzalna więź została ukazana w misji Jezusa, Syna całkowicie oddanego Ojcu⁸². Waldenfels zwraca uwagę na wypowiedziane przez Jezusa słowo „Amen”. Odbiera je jako przekazany nam dar pewności, która ma podstawę w Chrystusowym posłuszeństwie. To On jest fundamentem i źródłem wiary, dzięki Niemu możemy polegać na mocy Bożej, wraz z Nim zawierzać się Ojcu⁸³.

Sobór Watykański II uwydatnia znaczenie postawy dobrowolnego poddania się Bogu⁸⁴. Bez tego aktu woli samo uznanie Objawienia nie byłoby życiodajne, przypominałoby zachowanie złych duchów, które wprawdzie nie negują Boga, ale Mu się nie powierzają. *Katechizm* podaje przykłady całkowitego poddania Bogu rozumowi i woli. Abraham wyruszył w nieznaną, ponieważ zawierzył obietnicy. Maryja natomiast w najdoskonalszy sposób urzeczywistniła posłuszeństwo wiary⁸⁵.

Posłuszeństwo na wzór Jezusa zawiera zawierzenie, oddanie Bogu, poleganie na Nim. Czy należy je rozumieć wyłącznie w kategoriach biernego zjawiska, czy raczej czynu? Jest przyjmowane, a zarazem podejmowane, można zatem przypisać mu obydwa aspekty. W konsekwencji, choć wiara zaspokaja obiektywne potrzeby człowieka, zapewnia mu rozwój, jednak nie przynosi

⁸¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 13.

⁸² Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 128-130.

⁸³ Por. H. WALDENFELS, *Teologia fundamentale*, s. 388.

⁸⁴ Por. KO, nr 5.

⁸⁵ Por. KKK, nr 143-147.

łatwego życia. Przeciwnie, stawia wymagania etyczne. Ukazuje Jezusa podejmującego trud dla wypełnienia woli Ojca. Jan Paweł II zwraca uwagę na fałsz odseparowania racjonalizmu, a co za tym idzie ładu społecznego, od wiary⁸⁶. Jej zwiążanie z różnymi dziedzinami ludzkiej aktywności gwarantuje przeniknięcie ich odniesieniami etycznymi i zachowanie zasadniczego motywu, jakim jest dobro osoby.

Odpowiedź dana objawiającemu się Bogu to nie tyle wygospodarowanie miejsca dla chrześcijaństwa w swoich osobistych dziejach, ile podporządkowanie ich zbawczej historii. Wiara kreuje wydarzenia życia, a nie tylko pojęcia w umyśle i obrazy w wyobraźni. Włączenie się w wielką historię zbawienia sprawia, że życie wierzącego nie płynie już obok, paralelnie do niej, ale w samym centrum jej nurtu. Jest częścią losu wielkiej wspólnoty wiernych.

2.5. Wspólnota wiary

Posłuszna Bogu pokora nie domaga się indywidualnych objawień. Akceptuje pośrednictwo wspólnoty eklezjalnej i włącza się w nie⁸⁷. Encyklika *Lumen fidei* wskazuje na Matkę Najświętszą jako pierwszą spośród wierzących i tę, od której wiara Kościoła bierze początek i w której znajduje doskonały wzór więzi ze Zbawicielem⁸⁸. Jej zawierzenie przyniosło i przynosi owoce dla zbawienia wielu. Jej niezachwiana i doskonała wiara okazała się błogosławieństwem nie tylko dla Niej, ale dla licznych pokoleń i narodów⁸⁹.

Kościół to wspólnota oparta na prawdzie, ożywiana jednym dążeniem na przestrzeni dziejów. Nie tylko posiada depozyt prawdy, ale stale zmierza ku jej spełnieniu się, ku realizacji zawartego w Objawieniu planu w dziejach człowieka⁹⁰. Czyni to nasycając świat miłością. Bez prawdy miłość nie może zbudować trwałej więzi, ale właśnie w miłości prawda daje się doświadczyć. Poznana i doświadczana oświeca drogi historii⁹¹.

⁸⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 45.

⁸⁷ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 14.

⁸⁸ Pot. *Tamże*, nr 58n.

⁸⁹ Por. KKK, nr 148.

⁹⁰ Por. KO, nr 8; JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 11.

⁹¹ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 26, 28.

Od ery apostołskiej Kościół jest stale obecny w misterium wiary. Jego historyczna ciągłość sprawia, że nie tylko wyznajemy to samo, co pierwsi chrześcijanie, ale realnie stanowimy jedną wspólnotę na przestrzeni dziejów. Nie chodzi bowiem o te same idee, ale o zbawienie. Dzięki historycznej ciągłości i tożsamości Kościoła trwamy w jedności z tym samym Chrystusem i przyjmujemy Go w Eucharystii. W ten sposób wiara prowadzi drogą życia. Wyznanie Chrystusa byłoby niemożliwe bez świadectwa i interpretacji eklezjalnej wspólnoty⁹². Wiara wymaga bowiem świadectwa odpowiedniego do tego, co komunikuje. Gdyby chodziło tylko o doktrynę, wystarczyłyby bezosobowe teorie zawarte np. w źródłach pisanych. Jednakże wierzący oprócz prawdy o Bogu, ma spotkać się z Bogiem żywym, a do pośredniczenia takiego spotkania niezbędna jest komunია wiary i „pamięć wcielona”. W niej spotykamy słowo prawdy i żywą prawdę obecną w eklezjalnym misterium⁹³. Wierzący nigdy nie jest sam, powtarza Joseph Ratzinger. Wyznaje Chrystusa nie tylko ze współczesnymi sobie, ale z Kościołem wszystkich wieków⁹⁴. Wspólnota wiary podąża drogami historii i konfrontuje się z nią w imię prawdy o Bogu i człowieku.

2.6. Wiara jako zadanie

Z faktu, że Objawienie nie jest dane każdemu indywidualnie wynika wspólne zadanie Kościoła. Wyraża je nakaz misyjny (por. Mt 28,18n). Pójście za Chrystusem prowadzi do zadań, które On wyznacza, a wśród których na pierwszym miejscu znajduje się ewangelizacja. Przekaz prawdy o Bogu łączy się z posługą miłości i jest jej największym dziełem⁹⁵. Wzór takiej postawy dostrzegamy w Matce Najświętszej. Po zwiastowaniu Maryja wyrusza do Elżbiety, aby jej pomóc. Błogosławiona, która uwierzyła, znajduje w domu Zachariasza potwierdzenie słów archanioła. Wiara sprawdza się w czynieniu dobra przez tego, kto uwierzył.

⁹² Por. A. DULLES, *A church to believe in. Discipleship and the dynamics of freedom*, New York: Crossroad 1982, s. 45.

⁹³ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 40.

⁹⁴ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 108.

⁹⁵ Por. TENŻE, *Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2013 r.* (15.10.2012), nr 3, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20121015_lent-2013.html [29.05.2025].

Wiara stanowi zatem zadanie życiowe. Wyzwała z bierności⁹⁶. Historia, jak pisze Ratzinger, jest warunkiem ludzkiej egzystencji. Człowiek tworzy ją i nadaje jej określony kształt⁹⁷. W ten sposób dzieje zostają naznaczone duchem chrześcijańskim. Wiara, która nie ucieka od świata, ale się konfrontuje z jego problemami, wzrasta przez poszukiwanie i odnajdywanie kolejnych odpowiedzi. Ratzinger zaznacza, że chrześcijaństwa nie ocali idea dostosowywania się i zawieranie kompromisów, ale stanowcze głoszenie własnego orędzia. Uniezależnienie się od dyktatu opinii na rzecz wierności prawdzie zapewnia stały wzrost w dobru⁹⁸. Sprawia, że wiara może w pełni korzystać z mocy, jaką wspomaga ją Duch Święty. Z tej mocy, z obecności Chrystusa Zbawiciela, wyra-
sta wieloraka działalność Kościoła. Moc wiary działa w historii i nadaje jej rys chrześcijański. Jej znamieny walor to posługa nadziei, z jaką Kościół zwraca się ku ostatecznej przyszłości.

3. Wiara i krzyż

3.1. Pełnia Objawienia

Bóg objawia się w pełni przez Paschę Chrystusa, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie. Objawia jednocześnie swoje zamiary wobec człowieka – przeznaczony dla niego dar życia wiecznego, udział w komunii Trójcy. Jan Paweł II uważa ukazaną wówczas miłość Boga za podstawowy punkt odniesienia wiary⁹⁹. W Chrystusie stwórczy Rozum objawił się jako miłość, podkreśla Joseph Ratzinger¹⁰⁰. Jego krzyż to kulminacja tego objawienia. To znak aprobaty naszej egzystencji, w którym odczytujemy, jaką wartość ma człowiek w oczach Boga¹⁰¹.

Krzyż nie znajduje się na peryferiach, ale w centrum Objawienia, ponieważ Bóg jest Miłością. Bóg dopuszcza Paschę Chrystusa, aby się ujawniło, że jest Miłością nieskończoną i życiem bez końca. Bóg, który jest samym Dobrem i Źródłem dobra, przebacza. Przebaczenie z krzyża pozwala poznać, że nie ma takiego zła, wobec którego nie byłoby możliwe zwycięstwo Boga. Jego

⁹⁶ Por. W. GRANAT, *Ku człowiekowi*, s. 133.

⁹⁷ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 114.

⁹⁸ Por. *Tamże*, s. 70n, 78-84.

⁹⁹ Por. JAN PAWEŁ II, *Lettera ai Partecipanti*, nr 4.

¹⁰⁰ Por. J. RATZINGER, *Prawda i wolność*, s. 44.

¹⁰¹ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 103.

nieskończona miłość przewyższa wszelkie cierpienie i potrafi usunąć każdy ból. W ofercie Chrystusa dokonuje się objawienie wewnątrztrynitarnej komunii. Jezus umiera, ponieważ jest wierny prawdzie o swoim synostwie. Okazuje posłuszeństwo i wierność Ojcu¹⁰².

Analogicznie do znaczenia Paschy Chrystusa w strukturze Objawienia, Jego śmierć i zmartwychwstanie zajmuje centralne miejsce w wyznaniu wiary.

Powstaje pytanie: jeżeli Bóg jest dobry i sprawiedliwy, i jeżeli jest Stwórcą, od którego zależy stworzenie, dlaczego dopuszcza krzyż? Krzyż okazuje się zgorzeniem dla myślących według kryteriów tych, którzy odrzucają Boga. To prześladowcy Jezusa uzależniali swoją ewentualną wiarę od rezygnacji z krzyża (por. Mt 27,40-42). Bóg jest inny. Transcendentny i niestworzony. Jego myśl przewyższa doczesne kalkulacje. Jest Miłością. W misterium Paschy Chrystusa objawia się jako nieskończona Miłość. Odpowiedzią na Miłość jest miłość. Dlatego ofiara w życiu wierzącego nie stanowi przypadkowego błędu. Jest wewnętrznie związana z treścią przyjętego Objawienia. Wobec tego można pytać dalej, dlaczego tak jest. Dlaczego Chrystus dopuszcza, aby Kościół miał udział w Jego krzyżu? Odpowiedź tkwi w tym, co stanowi sedno misji wspólnoty wiernych, i w samej istocie wiary. Avery Dulles pisze, że człowiek wierzący to ten, kto ma za co oddać życie¹⁰³. Wiara, która nie byłaby ważniejsza niż wszystko, co składa się na doczesną egzystencję, nie zasługiwałaby na to określenie. Wobec tego istotą wiary chrześcijańskiej jest jej związek z nadzieją przewyższającą wszystkie dobra tego świata¹⁰⁴. Inaczej byłaby nieracjonalna.

Bóg, który jest Komunią Osób zaprasza do tej komunii; oferuje dar udziału w swoim wiecznym życiu. W tym, jaki jest Bóg, zawiera się zatem sens tego, kim jest człowiek, a zarazem sens dziejów i wszystkiego, co stworzone. To, jaki jest Bóg, okazuje się determinantą personalistycznej struktury wiary. Bóg wyłącznie daleki w swojej transcendencji, nie byłby miłosierny, a oddanie życia dla Niego byłoby bezcelowe.

Św. Jan pisze: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16). Pójdzie za tą miłością nie przekreśla „przyświadczenia rozumu”, nie ma jednak nic wspólnego z chłodną kalkulacją. Jest natomiast zaangażowaniem

¹⁰² Por. *Tamże*, s. 129.

¹⁰³ Por. A. DULLES, *The survival of dogma*, s. 17.

¹⁰⁴ Por. BENEDYKT XVI, Encyklika *Spe salvi* (30.11.2007), nr 2.

osoby, w którym cały człowiek, z rozumem i wolą, ale także ze swoim losem i historią, z ryzykiem nadziei ukierunkowanej ku wieczności, podąża za Zbawicielem. Henryk Seweryniak podkreśla niewytlumaczalność wiary, gdyby krzyż i śmierć były końcem historii Chrystusa, a co za tym idzie również indywidualnego losu Jego uczniów¹⁰⁵. Chociaż rozum nie przenika poza to, co doczesne, nie może pozbawić sensu krzyża, wyjaśnia Jan Paweł II¹⁰⁶. Przeciwnie, to krzyż daje ostateczną odpowiedź na pytania rozumu, zapewnia kryterium prawdy pochodzące od Słowa Mądrości; wskazuje na nieskończoność życia i miłości.

3.2. Obietnica ostatecznego Objawienia

Człowiek nie potrafi sam z siebie wyjaśnić, w jaki sposób krzyż miałby być źródłem życia. Ostateczną odpowiedź na poszukiwania prawdy znajduje w obietnicy zbawienia, które przynosi Pascha Chrystusa¹⁰⁷. Pokonanie śmierci przez mękę i zmartwychwstanie Pana niesie obietnicę ostatecznego Objawienia w paruzji i naszego powstania z martwych¹⁰⁸. Wyglądając jeszcze spełnienia eschatologicznych zapowiedzi, „według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy” (2 Kor 5,7). Do istoty wiary należy zatem nadzieja i oczekiwanie. Wiara nie ogranicza się do status quo, nie wystarcza jej uznanie prawdy dotyczącej teraźniejszości. Nie jest też wyłącznie hipotezą przyszłości, ale jej poręką, a nawet dowodem, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków (por. Hbr 11,1). Zwraca na to uwagę Benedykt XVI w encyklice *Spe Salvi*. W jakim sensie wiara zapewnia o tym, co należy do przyszłości? Ojciec Święty powtarza tu myśl Doktora Anielskiego, zgodnie z którą wiara tworzy stałe nastawienie duszy, uzdolnienie do doświadczenia antycypacji dóbr przyszłych¹⁰⁹. Nie chodzi przy tym o subiektywne przeświadczenie, ale o zdolność odczytu tego, co rzeczywiście należy do eschatycznego „już” Kościoła.

Wiara jest początkiem i poręką dóbr przyszłych. Chociaż jej przedmiot i wartość przewyższa wszystko, co doczesne, a nawet samo życie, jest

¹⁰⁵ Por. H. SEWERYNIAK, *Teologia fundamentalna*, s. 485.

¹⁰⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 23.

¹⁰⁷ *Tamże*.

¹⁰⁸ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 252; B. Ferdek, *Problemy współczesnej eschatologii w refleksji wrocławskich teologów Romana Rogowskiego i Piotra Liszki*, „Teologia w Polsce” 17 (2023), nr 1, s. 9nn.

¹⁰⁹ Por. BENEDYKT XVI, *Spe salvi*, nr 7.

tymczasowa. Jest środkiem do celu poza perspektywą tego świata. Zapewnia sensowność ziemskiej drogi, ale dąży dalej. Spełnia się w zmartwychwstaniu; jest po to, aby osiągnąć cel, w którym ona sama przeminie. Pójście za Chrystusem w ziemskiej historii prowadzi do tego, czego nie widzimy, a o czym zapewnia Chrystus. Wiara w Boga Objawienia obejmuje także prawdę o człowieku i jego przyszłości. Ukazuje właściwą proporcję dóbr wiecznych i ziemskich, dając tym samym mocny fundament życia gotowego na wyrzeczenia¹¹⁰. Objawienie miłości Boga oferuje człowiekowi szansę spełnienia własnej egzystencji zgodnie z zamysłem Stwórcy, niezależnie od przeszkód i trudów i pomimo nich, przeżywania już teraz antycypacji *visio beatifica*¹¹¹.

Avery Dulles uważa, że obok tradycyjnej apologetyki potrzebne jest także uzasadnianie chrześcijańskiej nadziei, wykazujące, że jest niezwyciężona, realistyczna i odpowiednia dla człowieka¹¹². Wiara i nadzieja są bowiem nierozdzielne.

3.3. Wiara i nadzieja

Odpowiedzią na Objawienie Miłości jest wiara jako bezinteresowny dar z siebie. W tym aspekcie wiara bardzo silnie łączy się z nadzieją; nie można ofiarować życia Bogu, nie ufając Jego obietnicy. Byłoby to przynajmniej straceńcze. Benedykt XVI zauważa elementy tożsame wiary i nadziei: należy do nich jednoznaczne postawienie na dobra wieczne, czyli nieprzemijające, z ryzykiem utraty wszystkich doczesnych zabezpieczeń¹¹³. Wiara i nadzieja są nierozłączne w tym całkowitym powierzeniu siebie, całej swojej egzystencji, osoby Chrystusowi. Nadzieja wynika z wiary, bez niej, bez zakorzenienia w poznaniu Zbawiciela i historii zbawienia, byłaby poszukiwaniem złudzeń. Wiara tworzy zatem fundament nadziei, a jednocześnie znajduje w niej swój kierunek i kształt: wyznaje dzieła Boże i karmi się pewnością, że dzięki nim jest przed nami przyszłość¹¹⁴. Wiara uzasadnia się nadzieją, a nadzieja przez obietnice zmartwychwstania.

¹¹⁰ Por. Tamże, nr 8.

¹¹¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 15.

¹¹² Por. A. DULLES, *The survival of dogma*, s. 64-69.

¹¹³ Por. BENEDYKT XVI, *Spe salvi*, nr 8.

¹¹⁴ Por. TENŻE, *Hl. Messe auf dem Islinger Feld bei Regensburg* (12.09.2006), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060912_regensburg.html [29.05.2025].

Trudna mowa Ewangelii (por. J 6,60) nie zdołałaby pociągnąć uczniów, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa i obietnica życia wiecznego.

Człowiek wierzący to ten, kto ma, za co oddać życie, czyli przyjmuje coś, co obejmuje i przewyższa całą jego egzystencję oraz nadaje jej impuls. Przesłanki rozumu pozwalają przyjąć prawdę, objawiona miłość wspiera wiarę i dopełnia uzasadnienie nadziei. Stąd właśnie rodzi się wytrwałość, która pozwala pokonać naturalny lęk¹¹⁵.

Wiara i nadzieja są wpisane w doczesność, związane z sobą, by razem przeminąć. Również ich uzasadnienie i obrona są potrzebne jedynie do końca wieków. Tymczasowość nie umniejsza ich znaczenia. Przeciwnie uzasadnienie nadziei teraz jest ważne dla życia wiecznego (por. 1 P 3,15). Nie chodzi bowiem wyłącznie o argumenty, ale o samo życie. Nie o zjawiska, ale o człowieka, który nie tylko ma wiarę i nadzieję, ale według nich określa swoją tożsamość: jest kimś wierzącym. Żyje według wiary i nadziei, w nich odnajduje swoją godność; to, że jest większy niż cały stworzony świat i że ma przyszłość w Bogu i tylko w Nim. Ta nowa „jakość personalistyczna” osadza się na osobistej więzi z Bogiem i sprawia, że można dla niej poświęcić wszystko na ziemi i samo życie doczesne. Encyklika *Lumen fidei* powtarza za św. Justynem, że jest to fenomen chrześcijaństwa, bo nie spotkano nikogo, gotowego umrzeć za mity pozbawione przesłania nadziei¹¹⁶.

Można jednak zapytać, czy nadzieja musi mieć aż taką cenę? Po co bronić jej wobec prześladowców? Dlaczego Kościół realizuje tak konsekwentnie nakaz misyjny, że ciągle staje się znakiem sprzeciwu? Od czasów apostoelskich chrześcijanie bywają zmuszani do wyrzeczenia się wiary i składają heroiczne świadectwo trwania w niej. Czy nie mogliby ukryć jej tylko dla siebie i nie narażać się na cierpienia? Potrzeba uzasadniania nadziei znajduje wyjaśnienie w tym, że liczy się także dobro innych, tak, by wszyscy widzieli, że zbawienie jest cenniejsze nawet od ziemskiego życia.

Nadzieja chrześcijańska okazuje się najodważniejsza z możliwych nie tylko ze względu na ewentualność prześladowań z jej powodu, ale także ze względu na wielkość przedmiotu. Myśl, że Bóg chce się podzielić swoim życiem i to z grzesznikami, że Syn Boży cierpiał, aby grzeszników odkupić, przekracza

¹¹⁵ Por. TENŻE, *Spe salvi*, nr 9.

¹¹⁶ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 1.

granice ludzkich wyobrażeń. Kościół niesie tę prawdę przez historię. Potwierdza ją słowami i świadectwem nadziei tych, którzy podejmują swój krzyż w łączności z ofiarą Chrystusa.

3.4. Wierność

W wierze następuje synergia dwu darów osobowych: ten pochodzący od Boga jest zawsze nieskończony, a pierwszy, ów ludzki powinien być całkowity, aby był autentyczny. Wytrwałość ze strony człowieka odpowiada niezmienności Boga. Wierność to zatem istotny element wiary chrześcijańskiej. W trakcie ziemskiej wędrówki bywa narażona na różne przeszkody, a jednak „jaśniej mimo prześladowań”¹¹⁷.

Czy człowiek jest zdolny sam z siebie do dania takiej odpowiedzi? Skąd bierze się odwaga i heroizm wiary? Znajomość naszej kondycji wskazuje nie byłoby to możliwe bez daru, czyli łaski ostatecznego wytrwania (por. Ap 13,10; 2 Tm 4,17). Przyjęcie tego daru wymaga przygotowania, pewnego „podłoża”, które tworzy wolność i dokonane w niej przyświadczenie rozumu, a następnie decyzja pójścia za Chrystusem. Dar przewyższa ludzkie zaangażowanie, a jednak nie może być przyjęty bez niego.

Całkowite powierzenie się Bogu oznacza uznanie, że to, co Bóg zaplanował, jest dobre dla człowieka; że życie wieczne jest nieporównanie lepsze od tego, czego moglibyśmy sami zapragnąć.

Na tej ziemi można pogodzić wiarę z własnymi wyobrażeniami o szczęściu. Można nawet dodać do tego satysfakcję z jakiejś formy poświęcenia czy działalności charytatywnej. Cierpienie, załamanie własnych planów, a przede wszystkim zagrożenie utratą życia, okazuje się probierzem wiary. Wieloletnie doświadczenia i zmagania duchowe są do przewyciężenia przez nadzieję życia wiecznego. Istnieje jednak krytyczna granica bólu i strachu nie do zniesienia, kiedy człowiek nie jest już w stanie wytrzymać bez nadprzyrodzonego daru wytrwałości. Dzieje się to przy zwykłych trudnościach pojawiających się podczas podążania za Chrystusem, ale największą intensywność przybiera przy bezpośrednim atakach wobec Jego wyznawców. Prześladowania te wynikają z zazdrości o Boga i o nadzieję, a pochodzą od tych, którzy nie wierzą i nie ufają

¹¹⁷ Por. PIUS IX, *Qui pluribus*.

(por. Ef 2,12). Pojawia się pytanie, dlaczego Bóg pozwala, aby prześladowano Jego wyznawców? Chrystus zapewnia, że nikogo nie pozostawi bez wsparcia, ale, że „prędko weźmie ich w obronę” (por. Łk 18,8). Pomoc ta nie polega jednak na zapewnieniu doczesnego spokoju i dobrobytu. Przekracza ludzkie wyobrażenia, ponieważ przynosi większe dobro niż ewentualne zachowanie przed prześladowaniami.

Z doczesnego powodzenia rezygnuje ten, kto nie wątpi, że to, czego oczekuje, będzie lepsze niż wszystko, co oferuje doczesność. *List do Hebrajczyków* mówi, że jest to warunek otrzymania nagrody wiecznej (por. Hbr 11,6). W tłumaczeniu bpa Romaniuka: „Wierzyć to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje” (por Hbr 11,1). Przekonanie i pewność tworzą podstawę wytrwałości. Nie wystarczy powierzchowne zauroczenie, jakie może się pojawić u początku chrześcijańskiej drogi. Potrzeba pewności opartej na prawdzie, osobowego zawierzenia Chrystusowi i afirmacji Jego miłości wyrażonej do końca w ofercie krzyża. W wierze nie chodzi bowiem o to, że się podoba to, co mówi Chrystus, ani o to, że dobrze jest Go naśladować, ale o niewzruszoną pewność, że nic nie jest ważniejsze niż On. Odwaga męczenników rodzi się z tej pewności, która jest darem. Encyklika *Lumen fidei* mówi, że wiara daje siłę w cierpieniu, a ta zaś czyni wiarę trwałą¹¹⁸.

Wytrwałość świętych potwierdza, że Bóg, który zbawia i dochowuje wierności, jest godzien takiego świadectwa. Moc wiary wynika z tego, że nie dotyczy ona obietnicy dóbr przemijających, ale opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa (por. 1 Kor 14,15). Nowina tak nieprawdopodobna wobec powszechnego doświadczenia śmierci wymaga czegoś więcej niż tylko argumenty rozumu. Dzięki mocy Ducha Świętego głoszenie Ewangelii ma siłę przekonywania i zostaje przyjęte nawet wśród ucisku (por. 1 Tes 1,5-7). Ów dar umocnienia jest dostępny w sakramentach Kościoła, a w sposób szczególny w Eucharystii, która jednoczy z samym Zmartwychwstałym i uobecnia Jego Paschę. Dlatego Św. Jan Paweł II nazywał Eucharystię sakramentem „siły przebiccia”¹¹⁹.

Wytrwałość wyznawców Chrystusa to umiejętność znoszenia prób wynikająca z ugruntowania życia na fundamencie nadziei. To przeciwieństwo

¹¹⁸ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 56.

¹¹⁹ Por. JAN PAWEŁ II, *Discorso ai giovani di Cracovia* (10.06.1987), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1987/june/documents/hf_jp-ii_spe_19870610_giovani-cracovia.html [29.05.2025].

łęklivego uchylania się od prawdy, które prowadzi ku utracie zbawienia (por. Hbr 10,36-39)¹²⁰. Dar Boży trzeba „karmić i umacniać”, czyli starać się utrzymać i rozwijać¹²¹. Wymaga to wysiłku, choć ostatecznie przewyższa ludzkie starania tak, że heroiczna wytrwałość świętych okazuje się niewytłumaczalna w kategoriach tego świata.

Cnota wierności uzdalnia do złożenia daru z siebie. Męczennik to świadek prawdy o Bogu i o własnym życiu. Prawdy, którą znalazł dzięki spotkaniu z Chrystusem i której nikt mu nie zdoła odebrać¹²². W każdej śmierci dokonuje się ostateczna próba wiary; to moment weryfikacji powierzania siebie w ciągu życia i wezwanie do całkowitego zawierzenia Zbawicielowi. W świadectwie męczenników wynik tej weryfikacji jest jednoznacznie czytelny. Kościół otrzymuje wówczas aktualizację objawienia zbawczej miłości, w którym Bóg daje się poznać jako absolutne źródło życia i szczęścia, jako godny zaufania Ojciec i Zbawiciel.

Jakie jest wobec tego znaczenie wiary dla życia? Jest rzeczywiście potrzebna: zaspokaja potrzebę sensu, chroni od egzystencjalnego nieładu i niepokoju. Wierzyć to nie tylko iść za Chrystusem zachowując dystans własnej niezależności, ale to ostatecznie „dać się poprowadzić”, nawet tam, gdzie natura wzbrania się pójść. Taką perspektywę kreśli Chrystus przed Piotrem: „inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (por. J 21,18). Gdyby zakończenie tej drogi było zależne wyłącznie od tego „innego”, od prześladowcy, wiara oznaczałaby klęskę. Wiara heroiczna nie wątpi, że to Bóg jest dobry i sprawiedliwy i że to On kieruje losami człowieka i świata. Wiąż wiary i życia powoduje ostatecznie odrzucenie umiłowania życia, które przemija (por. Ap 12,11), aby otrzymać to, które trwa wiecznie w Bogu.

Podsumowanie

Refleksja nad Objawieniem odsłania stopniowo, na czym polega odpowiedź dana Bogu, który daje się poznać.

¹²⁰ Por. BENEDYKT XVI, *Spe salvi*, nr 9.

¹²¹ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 6, 7.

¹²² Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 32.

Objawienie ma treść racjonalną, a jednocześnie przekraczającą naturalne możliwości umysłu. Wobec tego wiara wymaga przyświadczenia rozumu i przyjęcia depozytu zawartego w nauce Kościoła. W tym aspekcie wiara nadaje życiu sens, czyni je rozumnym i zakłada rozumność. Podporządkowuje wszystko prawdzie.

Poznać Boga to także doświadczyć Go i afirmować. Bóg staje się bliskim przez wydarzenia. Objawia się w historii zbawienia, która ma miejsce w dziejach tego świata. Odpowiedzieć wiarą to znaczy przyjąć to, czego dokonał Chrystus. Nie tylko potwierdzić w teorii, ale pójść za Nim, włączyć swój los w historię zbawienia i w dzieje wspólnoty wiernych. To podjąć zadania zlecone Kościołowi przez Zbawiciela. Człowiek wierzący żyje po chrześcijańsku.

Objawienie dopełniło się w dziejach, a zarazem zapowiada ostateczne poznanie Boga, gdy skończy się czas. Teraz, gdy po części poznajemy, potrzebna jest wiara. Nie jest celem, ale pomocą na drodze ziemskiej pielgrzymki (por. 1 Kor 13,9). Trwa dotąd, aż zniknie to, co jest tylko częściowe, i wiąże się ściśle z oczekiwaniem eschatycznego spełnienia. Uwierzyć Chrystusowi to znaczy podporządkować całą swoją egzystencję nadziei zmartwychwstania. Człowiek wierzący ma za co oddać życie. Wiara uzdalnia go do całkowitego daru z siebie i sama jest darem od Boga, bo nikt nie zdobyłby się na taką ufność wyłącznie na podstawie ludzkiego wnioskowania.

Powyższe aspekty to nie etapy. Chociaż w przypadku konkretnych osób może dominować jakiś szczególny rys, jednakże nie są to przechodzące w siebie, ani tym bardziej wykluczające się odsłony wiary. Jeśli jest pełna i autentyczna, zawsze trwają razem rozum i wolność, zaangażowanie, dar i ofiara.

* * *

STRESZCZENIE

Skoro wiara to odpowiedź dana objawiającemu się Bogu, rozumienie tego, czym jest wiara, zależy od tego, jak definiujemy Objawienie. Amerykański teolog, kard. Avery Dulles SJ opracował „modele Objawienia”, czyli różne jego aspekty. Niniejsza wypowiedź nawiązuje do tego, ale nie omawia szczegółowo dokonań Dullesa. Sięga do nauki Kościoła, a zwłaszcza do wypowiedzi papieży

Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ukazuje dopełniające się aspekty triady objawienie – wiara – życie.

Bóg objawia się nie tylko przez słowa, ale i przez wydarzenia. Objawienie jest przekazywane w historii, mówi o jej sensie i kresie nie po to, by człowiek został zbawiony. Wobec tego odpowiedź wiary polega na włączeniu swojej osobistej historii w nurt dziejów zbawienia, czyli na pójściu za Chrystusem. Ponieważ w centrum Objawienia znajduje się misterium krzyża, przyjęcie go ma także istotne miejsce w strukturze wiary.

SUMMARY

Faith and Revelation

Our understanding of what is the faith depends strongly on the conception of revelation. American theologian, card. Avery Dulles has described “models of revelation” that is, as he calls them himself, “root metaphors”. This article takes profit from his achievements but doesn’t discuss them directly. It takes into account the statement of popes and teaching of the Church Magisterium.

God reveals himself through his word and the salvific events. The revelation is then mediated through centuries. The human answer of faith takes place in in the history. Following Christ means to accept the revealed truth and wholly bind the faithful’s life with the history of salvation. In centre of that states always the cross.

BIBLIOGRAFIA

- Benedykt XVI (Ratzinger, J.). (2009). *Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej* (tłum. W. Szymona). Poznań: W Drodze.
- Benedykt XVI. (2006). *Hl. Messe auf dem Islinger Feld bei Regensburg* (12 września 2006). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060912_regensburg.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2006). *Omelia. Santa Messa a Valencia in occasione del V Incontro Mondiale delle Famiglie* (9 lipca 2006). Pobrano z: <https://www>.

- vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060709_valencia.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2007). Encyklika *Spe salvi* (30 listopada 2007). Watykan.
- Benedykt XVI. (2007). *Udienza Generale: San Giustino, filosofo e martire* (21 marca 2007). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070321.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2009). *Pellegrinaggio in Terra Santa (8-15 maggio 2009). Incontro con le organizzazioni per il dialogo* (11 maja 2009). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090511_dialogo-interreligioso.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2011). *Ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici* (25.11.2011). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111125_laity.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2011). *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Porta fidei» con la quale si indice l'Anno della fede* (11 października 2011). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2013 r.* (15 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20121015_lent-2013.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Che cosa è la fede?* (24 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121024.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Introduzione* (17 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017.html [29.05.2025].

- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Le vie che portano alla conoscenza di Dio* (14 listopada 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121114.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2013). *Udienza Generale: Io credo in Dio: il Padre onnipotente* (30 stycznia 2013). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130130.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2014). „*Aby na nowo odkryć radość w wierze...*”. *Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wątpienia i ateizmu* (red. M. Sztaba). Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.
- Dulles, A. (1971). *The survival of dogma*. Garden City (NY): Doubleday.
- Dulles, A. (1982). *A church to believe in. Discipleship and the dynamics of freedom*, New York: Crossroad.
- Dulles, A. (1985). *Models of revelation*. Garden City (NY): Doubleday.
- Dulles, A. (1987). *Models of the church*. New York: Doubleday.
- Dulles, A. (2003). *Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II* (tłum. A. Nowak). Kraków: WAM.
- Ferdek, B. (2023). Problemy współczesnej eschatologii w refleksji wrocławskich teologów Romana Rogowskiego i Piotra Liszki. *Teologia w Polsce* 17 (1), 7-19.
- Franciszek. (2013). Encyklika *Lumen fidei* (5 lipca 2013). Watykan.
- Głowa, S., Bieda, I. (red.). (1989). *Breviarium fidei*. Poznań: Pallotinum.
- Granat, W. (1972). *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Jan Paweł II. (1987). *Discorso ai giovani di Cracovia* (10 czerwca 1987). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1987/june/documents/hf_jp-ii_spe_19870610_giovani-cracovia.html [29.05.2025].
- Jan Paweł II. (1995). *Lettera ai Partecipanti al Congresso Internazionale di Teologia Fondamentale promosso dalla Pontificia Università Gregoriana* (30 września 1995). Pobrano z: <https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/>

- letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_19950930_congresso-gregoriana.html [29.05.2025].
- Jan Paweł II. (1998). Encyklika *Fides et ratio* (14 września 1998). Watykan.
- Kasiłowski, P. (2018). Naoczne spotkanie źródłem wiarygodności (1P 1,16-18). *Studia Bobolanum* 29 (2), 95-128.
- Katechizm Kościoła Katolickiego*. (1994). Poznań: Pallottinum.
- Królikowski, J. (2016). *Syn Boży i nasz Zbawiciel*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
- Królikowski, J. (2022). Posłuszeństwo Ojcu w misji Jezusa Chrystusa. *Teologia w Polsce* 16 (2), 33-51.
- Królikowski, J. (red.). (2000). *Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji 1969-1996*. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.
- Pius IX. (1846). Enciclica *Qui pluribus* (9 listopada 1846). Pobrano z: <https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html> [29.05.2025].
- Pius IX. (1870). Costituzione dogmatica *Dei Filius* (24 kwietnia 1870). Pobrano z: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/i-vatican-council/documents/vat-i_const_18700424_dei-filius_it.html [29.05.2025].
- Ratzinger, J. (2020). *Prawda i wolność. Rozważania o współczesności* (tłum. R. Zajączkowski). Kraków: WAM.
- Santorski, A. (2011). *Dar łaski*. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
- Seweryniak, H. (2010). *Teologia fundamentalna* (t. 1). Warszawa: Więź.
- Sobór Watykański II. (1968). *Konstytucje, dekryty, deklaracje* (red. J. Groblicki, E. Florkowski.). Poznań: Pallottinum.
- Tomasz z Akwinu. (2000). *Suma teologiczna w skrócie* (red. F. Bednarski). Warszawa: Antyk.
- Waldenfels, H. (1988). *Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo* (tłum. C. Danna). Milano: Edizioni Paoline.